

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE EXISTENCIAS EN BODEGA DE PLÁSTICOS APLICANDO LA TÉCNICA ABC.

A. Lozano Santos¹, A. Márquez Sandoval¹, E. M. Parra Rozada¹, M. L. Hernández Lagunes². A. Macgluf Issasi³

¹Estudiante de la carrera de ingeniería industrial, Tecnológico Nacional de México; Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

²Académico Del Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México; Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Ángel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

³Académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Universidad Veracruzana
*monhernandez@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen — Este artículo presenta los resultados de investigación y aplicación de un sistema de control de inventarios en una bodega de plásticos. Se analizó y calculó la rotación de cada producto que se encuentra en la bodega y de esa manera se pudo identificar cuáles eran los niveles de demanda de cada uno de los artículos, obteniendo así una clasificación ABC de las existencias, la cual ayudó a asignar políticas a cada producto dependiendo de su categoría, con el objetivo de mejorar su gestión, rotación y distribución. Teniendo los productos clasificados se elaboró un software que gestiona de forma eficiente las existencias, esto mediante la utilización de un lenguaje de programación el cual es apoyado del programa NetBeans.

Palabra (s) clave— *Control de inventarios, Clasificación ABC, rotación, software de gestión de inventarios.*

Abstract — This article presents the results of research and application of an inventory control system in a plastic warehouse. The rotation of each product found it in the warehouse was analyzed and calculated and in that way, it was possible to identify what are the demand levels of each item, getting as a result an ABC classification of stocks, which helped to assign policies to each product depending of its category, with the objective to improve their management, rotation and distribution. After the products was classified, it was developed a software in order to manage efficiently the stocks, through the utilization of a programming language, which is supported by the program NetBeans.

Key Words — *Inventory control, ABC classification, rotation, inventory management software.*

1. Introducción

El control de inventario es el que se encarga de gestionar toda la información referente al inventario físico. Para poder realizar un conteo en un tiempo determinado y poder tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. Todo en función de los resultados que arroje el programa: es un mecanismo a través del cual, la organización administra de manera eficiente el movimiento y almacenamiento de mercancía, así como el flujo de información y recursos que resultan de ello.

Actualmente el control de inventario es un tema poco atendido por muchas PYMES. La obtención de utilidades reside en gran parte en la generación de ventas ya que son el motor de cualquier empresa. Sin embargo, si la gestión de inventarios no opera con efectividad, es posible que no

pueda cumplir con la demanda del producto. Esta situación puede provocar la disconformidad de un cliente, el cual puede optar por un competidor y dar como resultado la pérdida de utilidades.

Es así, que tanto la administración y gestión de existencias así como la venta de productos, se hace imposible si no se lleva una monitorización de los inventarios. El control y el manejo de los inventarios son imprescindibles para poder identificar qué productos tienen mayor demanda, y a partir de esto saber cuáles generan mayores ingresos, saber el tiempo de reabastecimiento de los productos, entre otros beneficios.

La gestión y control de inventarios es un proceso que tiene un gran impacto en todas las áreas operativas de una empresa y a su vez, es un aspecto primordial de la administración ya que, cuando no lo tienes controlado implica un alto costo y requiere una mayor inversión/efectivo.

Es por ello que, al contar con un sistema que pueda gestionar el inventario, se podrá controlar dos agentes importantes de decisión los cuales son: la clasificación del inventario y la confiabilidad en los registros, es decir, se tendrá información en tiempo real para saber la cantidad que se tiene en existencia, así como la correcta organización de cada uno de los productos que maneja dentro de la empresa.

Las empresas utilizan diferentes formas de gestión de su inventario según las características del modelo de negocio que posean. Existen diferentes formas de controlar y administrar las existencias de los inventarios dependiendo de las cantidades almacenadas y su clasificación. En esta investigación se utiliza el Método ABC, que es una técnica para segmentar las referencias de productos del almacén según su importancia en tres categorías, siguiendo un criterio. Esta clasificación ayuda a tomar decisiones y priorizar los recursos del almacén hacia los productos que más impacto tienen en los objetivos globales.

Mantener un inventario ya sea físico o lógico no es una tarea sencilla. Sin embargo con la ayuda de un sistema computarizado es posible manejar el inventario de una empresa de forma rápida y eficaz. Además, el tiempo de respuesta de los controles de inventario computarizados es mucho más rápido. Por lo que es posible reducir la carga de trabajo que se tenía con anterioridad durante el conteo manual del inventario.

Debido a lo anterior, el presente artículo tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación y aplicación de un sistema de control de inventarios teniendo como base la técnica de clasificación ABC apoyado de un software programado por medio de un lenguaje de programación orientado a objetos (Java). Esto se realizó con la finalidad de optimizar la gestión de las existencias en la bodega de plásticos, abarcando entradas y salidas, para mejorar sus operaciones y ofrecer un mejor servicio al cliente. Dicha bodega anteriormente mencionada se encarga de resguardar cierta cantidad de mercancía con la que cuenta la micro empresa distribuidora de plásticos.

Para la realización del sistema de control de existencias se contemplaron los siguientes objetivos específicos: 1) Cuantificar cada uno de los productos existentes dentro de la bodega de plásticos, 2) Obtener información de cantidades compradas, usadas y sobrantes, 3) Calcular el porcentaje de utilización de cada producto, 4) Ordenar de mayor a menor (de acuerdo al porcentaje de utilización obtenido), 5) Obtener porcentajes acumulados, 6) Clasificar los productos en las diferentes tres categorías (A menor de 80%, B mayor de 80% < o = 95 %, o C > 95%) (Ver tabla 4). 7) Establecer políticas para hacer eficiente la gestión, rotación y distribución de los productos, 8) Crear un software que optimice el control de las existencias.

2. Desarrollo

Durante la investigación, se pudo identificar la inexistencia de un control de inventarios, ya que todos los productos no tenían un orden específico, lo que ocasionaba que cada vez que existía un

pedido, al trabajador se le dificultaba la búsqueda y selección del producto, aumentando así su tiempo de

entrega. Además se detectaron productos ocupando un espacio innecesario que podría ser utilizado por otros de mayor demanda.

Ante esta problemática, se implementó un control de inventarios basado en un análisis ABC, categorizado según la Clasificación de inventarios ABC, A. T. O. X. (2017) de la siguiente manera: [4]

Categoría A: Está conformada por los productos más valiosos, son bienes cuyo valor de consumo anual es el más elevado. Su valor generalmente oscila entre el 70% y 80% del valor total del inventario.

Categoría B: Son artículos de una clase media, con un valor de consumo medio y su valor se ubica entre el 15% y 25% del valor total.

Categoría C: Son artículos con el menor valor de consumo, representan la mayoría de volumen de inventario, pero son las unidades menor valor. Su valor se ubica entre 5% del valor total.

De acuerdo a las condiciones de la bodega, se utilizó el criterio de clasificación por utilización y valor.

José Antonio Domínguez, Santiago García, Antonio Ruiz, Miguel Ángel Domínguez y María José Álvarez. (1995) escriben que la implementación de este método se realiza mediante cuatro pasos. [5]

Paso uno: Obtención de datos.

Se recolectan los datos necesarios teniendo en cuenta diversa información, como lo es nombre del producto, precio, cantidad de existencia, cantidad vendida y cantidad sobrante.

Name	Description	Date	Dept.	Supplier	Price	Type	Exp/Renewal Date	Qty Purchased	Qty Used	Qty Remaining
BOTELLA -1L	PAQ 190 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 276.72	Botellas		2	0	2
BOTELLA -500ML	PAQ 190 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 247.41	Botellas		20	17	3
CR-5	PAQ 100 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 530.17	Tapas		15	0	15
CUCHARAS DE COLORES	PAQ 200 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 35.00	Cucharas		3	0	3
CUCHARAS PASTELERAS	PAQ 200 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 37.00	Cucharas		13	5	8
MANTEL BLANCO	1.50M	10/20/18	Bodega		\$ 17.00	Mantel		14	0	14
MANTEL NEGRO	1.50M	10/20/18	Bodega		\$ 20.00	Mantel		16	1	15
MANTEL VERDE	1.50M	10/20/18	Bodega		\$ 17.00	Mantel		14	2	12
PLASTICO PROTECTOR	PAQ 1000AS	10/20/18	Bodega		\$ 500.00	Pla-Prot.		3	0	3
PLATO DESECHABLE-CAJA	PAQ 50 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 42.00	Plato		6	2	4
PLATO DESECHABLE-CAJAG	PAQ 50 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 45.00	Plato		11	0	11
PLATO DESECHABLE-CHAROLA	PAQ 50 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 29.00	Plato		30	27	3
PLATO DESECHABLE-ONDO	PAQ 50 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 12.00	Plato		12	1	11
SELLO CLARO	PAQ 300 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 144.00	Sello		7	1	6
SELLO AMARILLO	PAQ 300 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 77.00	Sello		3	0	3
SELLO AZUL MARINA	PAQ 300 PZAS	10/20/18	Bodega		\$ 144.00	Sello		9	0	9

Tabla 1 Datos generales

Paso dos: Ordenamiento de los datos.

Este paso consiste en ordenar los datos de mayor a menor (tomando como referencia la cantidad usada), para así tener una visión clara de los productos más requeridos y menos utilizados en la bodega.

Qty Purchased	Qty Used	Qty Remaining
73	67	6
40	33	7
30	27	3
20	17	3
20	17	3
13	5	8
7	4	3
25	4	21
6	4	2
15	3	12
12	3	9
18	2	16
6	2	4
20	2	18
17	2	15
3	2	1

Tabla 2 Acomodo de datos

Paso tres: Obtención del porcentaje de utilización.

En este paso se calcula el porcentaje de utilización en relación a la cantidad de un producto específico, sobre la cantidad total de los productos vendidos, multiplicados por 100. Los productos con mayor porcentaje representan aquellos que están siendo más demandados, mientras que los de menor porcentaje son los menos requeridos.

Qty Purchased	Qty Used	Qty Remaining	% de Utilización
73	67	6	32.37
40	33	7	15.94
30	27	3	13.04
20	17	3	8.21
20	17	3	8.21
13	5	8	2.42
7	4	3	1.93
25	4	21	1.93
6	4	2	1.93
15	3	12	1.45
12	3	9	1.45
18	2	16	0.97
6	2	4	0.97
20	2	18	0.97
17	2	15	0.97
3	2	1	0.97

Tabla 3 Porcentaje de utilización

Paso cuatro: Categorización de los artículos en las zonas correspondientes.

Una vez calculado el porcentaje de utilización se procede a obtener su porcentaje acumulado, para que con este pueda ser posible identificar la categoría a la que corresponde cada producto, y así poder establecer políticas de gestión para cada zona identificada.

Qty Purchased	Qty Used	Qty Remaining	% de Utilización	% Acumulado	Clasific.
73	67	6	32.37	32.37	
40	33	7	15.94	48.31	
30	27	3	13.04	61.35	
20	17	3	8.21	69.57	
20	17	3	8.21	77.78	A
13	5	8	2.42	80.19	
7	4	3	1.93	82.13	
25	4	21	1.93	84.06	
6	4	2	1.93	85.99	
15	3	12	1.45	87.44	
12	3	9	1.45	88.89	
18	2	16	0.97	89.86	
6	2	4	0.97	90.82	
20	2	18	0.97	91.79	
17	2	15	0.97	92.75	
3	2	1	0.97	93.72	
29	2	27	0.97	94.69	B
14	2	12	0.97	95.65	

Tabla 4 Artículos clasificados

Después de haber clasificado los productos mediante la técnica ABC y contar con la información de manera digital, fue diseñado un software para el control de inventarios a través de una programación orientada a objetos, la cual se apoyó del programa NetBeans. A través del cual la bodega de plásticos puede llevar la administración eficiente del movimiento y almacenamiento de las mercancías y del flujo de información que surge a partir de esto, permitiéndole contar con información en tiempo real para saber la cantidad que se tiene en existencia, así como el tener bien identificados cada uno de los productos que se maneja dentro de la empresa.

A continuación, se muestra el software diseñado con ayuda del programa NetBeans (Welcome to NetBeans):^[6]

Figura 1: Menú Principal

Figura 2: Registro del producto

Figura 4: Visualización de advertencia de producto agotado.

Figura 5: Visualización de advertencia de inventario de reserva.

Algunos de los beneficios que tiene la bodega de plásticos al implementar un sistema para controlar sus existencias y según Confianza Online. (2013)^[7] son:

- Detectar fácilmente artículos de lento movimiento.
- Liberar y optimizar el espacio en la bodega.
- Control de entradas, salidas y localización de la mercancía.
- Es posible identificar el flujo de venta de un determinado producto con sólo saber la cantidad de unidades vendidas en un determinado período de tiempo.
- Se puede monitorear e identificar cada producto disponible con sólo ingresar el código de este.
- Se evita el error humano a la hora de realizar cálculos sobre la cantidad de productos que quedan en función a la salida de ellos.

Resultados.

Posterior a la implementación del software en la bodega de plásticos y a la capacitación otorgada al dueño del local sobre su uso y manejo, se realizó una evaluación para medir el grado de mejoría en la bodega, estas mejoras se dieron en los aspectos de reducción del tiempo y la satisfacción del usuario.

La reducción del tiempo se dio de forma significativa ya que realizar el inventario de forma manual quedó atrás, dado que el software permite tener actualizados los datos de las existencias de todos los tipos de productos con los que cuenta, y así mismo, informar cuando se debe reabastecer o que el producto se encuentra agotado.

Anteriormente, el tiempo que se ocupaba en realizar el inventario era de 1 hora y 20 min, usando papel y lápiz. Para la implementación y llenado del software se ocuparon estos datos tomados, y el tiempo empleado en consultar las existencias de los productos fue de 8 min, por lo que esto representa una disminución de tiempo de 1 hora y 12 min, lo que equivale al 90%. Así mismo, se eliminó el uso del papel, ya que ahora todo es electrónico.

Trabajo futuro.

La implementación del software trajo consigo diversos beneficios para la bodega de plásticos, sin embargo no se consideraron otros factores al implementarlo, como pueden ser una mayor cantidad de recursos a emplear (de todo tipo), el capacitar al personal para conocer el funcionamiento del programa, etc. Es por ello que se debería realizar un análisis de costo-beneficio para la bodega, para que este ayude a determinar por completo la viabilidad de su implementación, ya que con los costos obtenidos se podría observar cuantitativamente el beneficio de su implementación y saber si es conveniente o no tenerlo.

Conclusión.

Según Conclusión y Recomendación de la Técnica ABC (2013)^[8] y la investigación, trajo como resultado las siguientes conclusiones.

- La técnica ABC de los inventarios permite a la bodega de plásticos clasificar sus productos, los cuáles se dividen en los que mayor demanda tienen (A), mediana demanda (B) y baja demanda (C), por los que los productos de clasificación A se colocarían a la vista y alcance del dueño para su fácil ubicación y selección, los productos B serán colocados también al alcance, pero dando mayor prioridad a la clasificación A, y los productos de clasificación C se debe tener cuidado con estos ya que pueden no generar las ganancias suficientes y solo ocupar espacio, por lo que se tienen que crear estrategias para que estos salgan.
- Según Bind. (2018) un software de control de existencias permite disminuir el tiempo en el cual se realiza el inventario y eliminar el uso de papel en su realización, de igual forma, permite tener actualizada la información, por lo que la bodega siempre estará reabastecida.^[9]

Referencias

- Gestión del stock, O. F. I. L. (2016, 2 marzo). Aplicación del método ABC en la gestión del stock de una farmacia comunitaria. Recuperado 25 junio, 2019, de <http://www.revistadelaofil.org/aplicacion-del-metodo-abc-en-la-gestion-del-stock-de-una-farmacia-comunitaria/>
- ^[5]José Antonio Domínguez, Santiago García, Antonio Ruiz, Miguel Ángel Domínguez y María José Álvarez. (1995). Planificación, programación y control de las operaciones. En Dirección de Operaciones (503). Aravaca (Madrid): Mc Graw Hill.
- ^[4]Clasificación de inventarios ABC, A. T. O. X. (2017, 2 octubre). Clasificación de inventarios ABC. Recuperado 25 junio, 2019, de <http://www.atoxgrupo.com/website/noticias/clasificacion-inventarios-abc>
- Software Solutions, T. C. A. (s.f.). Beneficios del Sistema de Clasificación ABC como método de gestión de inventarios. Recuperado 25 junio, 2019, de <https://www.tcass.com/menu-notas-de-interes/64-comercio/238-beneficios-del-sistema-de-clasificacion-abc-como-metodo-de-gestion-de-inventarios>
- Sistema ABC, I. P. E. A. (2018, 25 junio). Clasificación de Inventarios. Sistema ABC.. Recuperado 25 junio, 2019, de <https://www.ipeaformacion.com/logistica/clasificacion-de-inventarios-sistema-abc/>
- ^[6]Welcome to NetBeans. (s.f.). Recuperado 25 junio, 2019, de <https://netbeans.org>
- Optimización industrial II: programación de recursos, Volumen 2 de Optimización industrial, Eduardo A. Arbones Malisani, Eduardo A. Arbones Malisani, Eduardo A. Arbones, Marcombo, 1989.
- ^[7]Confianza Online. (2013). Optimiza la organización de tu almacén con el método ABC de inventarios. 2019, de SoftDoit S.L. Sitio web: <https://www.softwaredoit.es/software-gestion-almacen-guias/metodo-abc-de-inventarios.html>
- ^[8](2013). Conclusión y Recomendación de la Técnica ABC. de WordPress.com Sitio web: <https://inventarioabc.wordpress.com/2013/11/21/conclusiones-y-recomendaciones/>
- ^[9]Bind. (2018)¿Cuáles son los beneficios de tener un software de inventarios? de Minnt Solutions SA de CV. Sitio web: <https://blog.bind.com.mx/cuales-son-los-beneficios-de-tener-un-software-de-inventarios>